

С.А. Долматова¹

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЭПОХУ ПОЛИКРИЗИСА И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ: МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО?*

Ключевые слова: *устойчивое развитие, глобализация, природоохранное управление, геополитика, поликризис, интегрированная безопасность, антропоцен, политическая экономия.*

Стремительный рост рисков и глобальных вызовов в различных областях мирового развития, всё более заметный в конце второго десятилетия XXI века, стал оказывать сильное влияние на динамику политики глобального управления по широким вопросам развития. До середины второго десятилетия эта политика преимущественно затрагивала финансово-экономическую сферу глобальных процессов, затем акцент был сделан на сферу экологии и устойчивого развития. В ответ на риски климатических изменений Парижское соглашение 2015 года (с последующими конференциями сторон – COP²) определило борьбу с глобальным потеплением через путь к углеродной нейтральности производств и отказу от ископаемого топлива; тогда же появилась более широкая программа действий в виде современной Повестки устойчивого развития 2015-2030 гг. ООН с 17 её целями (ЦУР) под мобилизацию финансовых ресурсов посредством ООН и привлечение бизнеса через т.н. ESG³ принципы в качестве условия доступа к серьёзным инвестициям (Повестка 2015-30). Цели углеродной нейтральности, ЦУР и ESG принципы представлялись как надёжные и универсальные инструменты смягчения рисков и обеспечения устойчивости развития во всём мире. Но эта попытка включения экологической и социальной составляющих в процессы управления на поздних стадиях разрастания рисков глобализационных процессов последних 30-ти лет, прежде всего, в сфере климата, была заведомо ущербной.

¹ *Долматова Светлана Анатольевна*, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Россия, Москва (dolmatova@imemo.ru).

***Цитирование:** Долматова Св.А. (2023) Устойчивое развитие в эпоху поликризиса и дезинтеграции: можно ли восстановить глобальное сотрудничество? // Вопросы политической экономии. № 1 (33). С. 158-172.

DOI: 10.5281/zenodo.7850947 <https://zenodo.org/record/7850947>

УДК: 327.7, 330.342, 330.88; **ББК:** А9, У52, Ф4.

² COP (Conference of the Parties – Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата).

³ Environmental, Social and Governance (ESG) – критерии экологического, социального и корпоративного управления.

Устойчивое развитие и антропоцен

В 2022 году апогей разрастания рисков с начала экономической глобализации, который сопровождается отходом от недавно принятых международных обязательств⁴ по Повестке 2015-30 на фоне общей дезинтеграции, особенно «величайшего разлома» между Востоком и Западом⁵, по словам Генерального секретаря А. Гуттериша, убедительно подтверждает обоснованность нового подхода к Повестке 2015-30 как к Повестке интегрированной безопасности, охватывающей как вопросы мира, так и экологической целостности (Брух, 2021; SIPRI's..., 2022; Löfven, 2022). Этот подход был положен в основание докладов – прежде всего, важного политического доклада СИПРИ⁶ – подготовленных к Саммиту ООН «Стокгольм+50» 2-3 июня 2022 года («Здоровая планета для всеобщего процветания – наша ответственность, наша возможность») в ознаменование 50-й годовщины первого крупного саммита по вопросам охраны окружающей среды «Стокгольм 1972». На Саммите «Стокгольм+50» инициирован «Договор для будущего» как «амбициозная программа преобразующих изменений к Саммиту будущего, запланированному на сентябрь 2024 года» (Löfven, 2022). Предложение Гуттериша председателю правления СИПРИ Стефану Лёвену⁷ организовать подготовку рекомендаций к нему, указывает на концептуальный характер этого подхода, который констатирует, что «мир вступил в новую эру риска, поскольку наши растущие экологические кризисы и кризисы в области безопасности сходятся, создавая новые, сложные риски, которые могут каскадом распространяться по всему миру»⁸ (SIPRI's..., 2022).

Кроме того, в понятийный оборот Повестки 2015-30 вводится понятие «антропоцен» (UNDP, 2020; Lövbrand, Mobjörk, 2021), которое раньше фигурировало только в научных изданиях, статьях, СМИ. Оно означает признание: активность человека достигла настолько высокого уровня, что, став причиной биогеофизических изменений планетарного масштаба, она создала совершенно новую геологическую эпоху на шкале геологического возраста планеты Земля, изменив ход её эволюции. Мы являемся *первым поколением*, начиная с которого человечество вступило «в эпоху, определяемую нашим выбором, в которой доминирующим риском нашего выживания оказываемся мы сами; мы живём во время или на пороге *массового вымирания видов, шестого по счёту в истории нашей планеты и первого, причиной которого станет один единственный организм – мы с вами...* Темпы вымирания видов оцениваются на уровне, в сотни и тысячи раз превышающем темпы вымирания в обычных условиях» (UNDP, 2020. С. 3, 4). Ускоряется *замена живой биомассы Земли антропогенной*, соотношение между которыми в 2020 году

⁴ Например, на COP26 в Глазго 2021 года акцент сделан на поэтапном отказе от угля, а на COP27, ноябрь, 2022 года, в Шарм-эль-Шейхе уже фиксируется «ренессанс угля». Интегрированный в глобальные экономические цепочки российский бизнес, в практику которого только в 2021 году стали активно входить принципы ESG, исходя из своих целей сохранения операционной деятельности, стал их рассматривать как помеху.

⁵ Давос: Генсек ООН предупредил о «величайшем разломе» между Востоком и Западом. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/01/1436747> (Дата обращения: 20.01.2023).

⁶ Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

⁷ Стефан Лёвен (Stefan Löfven) сопредседатель Консультативного совета высокого уровня ООН по эффективной многосторонности.

⁸ Этот феномен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2023 года и затем в ООН получил определение «поликризис»/«поликризис». URL: <https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/about/meeting-overview> (Дата обращения: 20.03.2021); «What Is a 'Polycrisis' and How Do We Get Out of It?» URL: <https://www.weforum.org/videos/what-is-a-polycrisis-how-do-we-get-out-of-it> (Дата обращения: 21.03.2021); «GLOBAL RISKS. We're on the brink of a 'polycrisis' – how worried should we be?» Jan 13, 2023 URL: <https://www.weforum.org/agenda/2023/01/polycrisis-global-risks-report-cost-of-living/> (Дата обращения: 21.01.2021).

достигло паритета⁹. Причем в эти же годы прошлого века последняя составляла всего 3%, а уже к 2040 году при сохраняющихся тенденциях экономической активности она, включая отходы, будет уже почти в 3 раза больше всей планетарной живой биомассы¹⁰.

«Удивляет заторможенность и слабость реакции на эти изменения ...со стороны политических лидеров и общества в целом». Ещё «после Второй мировой войны многие учёные стали указывать на неустойчивость западной модели экономики и невозможность её повсеместного применения» (Антропоцен..., 2018). К началу 70-х годов XX века уже был доказан феномен «великого ускорения» на грузок на планету со стороны человека¹¹, на что последовала первая коллективная реакция мирового сообщества в виде Стокгольмской конференции 1972 года, декларация которой стала первым документом, признавшим взаимосвязи между развитием, нищетой и окружающей средой (Стокгольм+50..., 2022).

Вторым ответом мирового сообщества стала разработка¹² Повестки устойчивого развития на специально созданной с 1984 года площадке Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР) во главе с Г.Х. Брундтланд с итогом в виде доклада 1987 года («Наше общее будущее») (Доклад..., 1987), конференции в Рио-де-Жанейро 1992 года, Повестки на XXI век (Agenda XXI) и базовых конвенций в области окружающей среды. Тогда и были заложены основы концепции устойчивого развития как политического ответа на глобальный экологический вызов, взаимосвязанный с вопросами мира и безопасности (Доклад..., 1987. С. 320-338)¹³ в уже наступавшей эпохе «поликризиса» (Доклад..., 1987. С. 19-24)¹⁴ (Повестка 1984-92).

«Заторможенность и слабость реакции» «взрослого» общества между тем компенсируется радикализацией многомиллионного молодёжного экологического движения – «Fridays For Future» («FFF», Грета Тунберг). Общественная опора Повестки 2015-30 за последний год стала напоминать «зелёный» Интернационал антикапиталистической направленности¹⁵, выдвигая всё более радикальный набор требований и подвергая резкой критике глобальное управление в экологической сфере: «Колонизаторы и капиталисты лежат в основе всех систем угнетения, вызвавших климатический кризис... Они сознательно жертвуют экосистемами и народами Глобального Юга ради своего, так называемого "развития" и вечного "экономического роста" ...»¹⁶.

⁹ Human-made materials now outweigh Earth's entire biomass – study. URL: <https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/09/human-made-materials-now-outweigh-earths-entire-biomass-study> (Дата обращения: 20.03.2021).

¹⁰ Масса техносферы превысит 3 тератонн к 2040 году относительно 1,1 тератонн планетарной биомассы в пересчете на сухой эквивалент (1 тератонна соответствует 10¹² тонн).

¹¹ Доклад Римского клуба 1972 года «Пределы роста» (The Limits to Growth).

¹² С равноправным участием представителей двух противоположных систем и Движения неприсоединения в условиях биполярного мирового порядка.

¹³ Глава 11. «Мир, безопасность, развитие и окружающая среда» (Peace, Security, Development, and the Environment).

¹⁴ 1.1 «Взаимозависимые кризисы» (The Interlocking Crises).

¹⁵ Короткова А.В. «Зелёные» доспехи старого призрака. 01.04.2022. URL: <https://www.imemo.ru/news/events/text/green-armor-of-the-old-ghost> (Дата обращения: 18.08.2022).

¹⁶ MARCH 25. #PEOPLENOTPROFIT. URL: <https://fridaysforfuture.org/march25/> (Дата обращения: 18.10.2022).

Но от молодежного движения, как и от всех остальных, по сути, скрывается информация о Повестке ООН 1984-92, которая была сформирована именно для того, чтобы у них – у *первого поколения XXI века*, по крайней мере, *не ухудшились их возможности удовлетворения потребностей* по отношению к поколению «брунтландского процесса» 80-х годов XX века. При этом *информация об этом в свободном доступе практически отсутствует*: сайт ООН в поисковике на слова «устойчивое развитие» направляет на ЦУР 2015-30¹⁷. Только зная точную ссылку¹⁸, если не изучать все материалы Повестки 1984-92, можно найти формулировку её сути, а также установить, что концепция устойчивого развития – это *«альтернатива развитию, основанному на неограниченном экономическом росте»*¹⁹ – и это цитата, закреплённая на сайте ООН Генеральной Ассамблеей 1987 года. Вряд ли известно и то, что именно в интересах будущих поколений и в целях снижения рисков развития, СССР пошёл на прекращение гонки вооружений и «холодной войны», которая благодаря доктрине Рейгана (после периода детанта) находилась в острой фазе с реальной угрозой ядерной войны.

Первое поколение XXI века, наоборот, столкнулось с растущими рисками. Из оценок возможностей управлять ими на основе новых концептуальных подходов к Повестке 2015-30 (Löfbrand, Mobjörk, 2021; SIPRI's..., 2022; UNDP, 2020), можно сделать следующие выводы. Во-первых, «социальные и планетарные дисбалансы связаны и усиливают друг друга»; во-вторых, появляется понятие интегрированной безопасности, объединяющей традиционное понимание безопасности и мира с безопасностью окружающей среды; в-третьих, понятие антропоцена требует широкого междисциплинарного подхода, объединяющего социо-гуманитарные науки с естественными. Оно позволяет оценивать развитие и его показатели, такие как экономический рост и ВВП, с точки зрения степени их антропоценности, вводить новые критерии развития, определять и оценивать границы антропоцена в этом развитии; в-четвёртых, признаётся неспособность глобального управления за 50-ти летний период отсутствия прогресса справиться с трендами, ведущими к гиперускорению антропоцена; в-пятых, идёт нарастание антикапиталистических взглядов на причины и следствия способа развития, ускоряющего антропоцен; в-шестых, «путь к более безопасному будущему лежит через эффективную многосторонность, основанную на фактах, науке и знаниях... Нам необходимо глобальное управление, способное справиться с такого рода рисками» (Löfven, 2022).

Однако на фоне прогресса в понимании происходящих процессов присутствует нескрываемый исторический пессимизм, имеющий объективную основу, особенно с учётом появления театра военных действий на Европейском континенте в 2022 году и стремительно начавшейся гонки вооружений, с которой, казалось, было покончено в эпоху Горбачёва. Гутерриш неоднократно применял слова «война с природой»²⁰. Хотя в настоящее время «больше всего необходим переход от

¹⁷ UN Sustainable Development. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/> (Дата обращения: 18.10.2022).

¹⁸ Устойчивое развитие. Генеральная Ассамблея ООН. Председатель 65-й сессии. URL: <https://www.un.org/ru/ga/president/65/issues/sustdev.shtml> (Дата обращения: 18.10.2022).

¹⁹ ООН и устойчивое развитие. Генеральная Ассамблея ООН, 1987. URL: <http://web.archive.org/web/20090312232326/http://www.un.org/russian/esa/sustainable/> (Дата обращения: 18.10.2022).

²⁰ Например, на ВЭФ в январе 2023 г. <https://news.un.org/ru/story/2023/01/1436747> (Дата обращения: 30.01.2023); Вступительное слово Генерального секретаря ООН А. Гутерриша «Our World Is in Big Trouble» на общих прениях Генеральной Ассамблеи на высоком уровне. 20 сентября 2022 г. URL: <https://press.un.org/en/2022/sgsm21466.doc.htm> (Дата обращения: 18.10.2022).

стремления к безопасности через военный потенциал к *инвестированию в мир и общую безопасность*. Ещё раз, *сотрудничество будет ключевым*» (Löfven, 2022) «и сознательно *инклюзивным*» (Löfven, Wallström, 2022).

Устойчивое развитие и «холодная война 2.0»

Однако полноправное и независимое участие России в этом сотрудничестве в рамках процесса принятия к Саммиту будущего в сентябре 2024 года новой повестки устойчивого развития, а фактически в формировании Нового мирового порядка (НМП), не рассматривается. Для оформления геополитического раскола в экономической глобализации даже стал применяться термин «френдшоринг» (friendshoring). Сигналом о проведении политики вытеснения России из зоны западного «френдшоринга» стало *стирание уже с 2015-го года памяти о принятой в Рио-де-Жанейро Повестке 1984-92 как первоисточнике современной ООН-Новской повестки устойчивого развития* (Повестки 2015-30) (Долматова, 2020). Уже в этом проявилось начало «холодной войны 2.0»: вычеркивание роли СССР в Повестке 1984-92 и в окончании «холодной войны 1.0» не позволяет мировой общественности и, особенно поколению Греты Тунберг, осознать, что *в эпоху Горбачёва формировалась долгосрочная программа действий для грядущих десятилетий, которая могла привести к мирному устойчивому развитию в безопасной и жизнеспособной окружающей среде вместо «поликризиса» и разрушения системы международной безопасности в ходе однополярной неолиберальной глобализации*. Это замалчивание позволяет США и его западным союзникам после 30-летнего фактического противодействия тренду устойчивого развития точкой его отсчёта сделать не Саммит ООН 1992 года, а Саммиты 2012/2015 годов, когда принимались решения по ЦУР и климату. Таким образом, *снимая с себя всякую ответственность за тренд «эпохи риска» и ускорение процессов антропоцена планеты, США и в НМП могут взять на себя функции глобального лидерства*, на этот раз *формально с экологической повесткой* на основе общей в ней заинтересованности. Это единственная возможность для ухода от ответственности, но эти претензии на лидерство могут быть реализованы только *при отсутствии конкурентов, даже если это был СССР в прошлом*. Ставка на вычеркивание Повестки на XXI век, принимавшейся при биполярном мировом балансе в 1984-92 годах, дополнительно подтверждается и исчезновением в этом году Саммита Рио+30, по аналогии с предыдущими знаковыми событиями Рио+10 и Рио+20, и заменой его на «Стокгольм+50» в июне 2022 года, сделавшей его отправной точкой подготовки нового «Договора для будущего» к 2024 году. Дело в том, что в отличие от «брунландского процесса» 1984-92 годов советская сторона в работе Стокгольмской конференции 1972 г. участие не принимала.

В представлении Вашингтона, современные политические амбиции России безосновательны, поскольку за её экономический подъём, осуществлённый на принципах неолиберальной глобализации и позволивший восстановить её военно-оборонный потенциал, полагается плата политической лояльностью. Политику по истощению ее казны он не считает «грабежом российского государства», поскольку технологии этого экономического подъёма Запад фактически считает своей интеллектуальной собственностью. Это подтверждается санкционной экономической войной и военной подпиткой украинского кризиса в расчёте на истощение

России и лишение её этих политических амбиций при формировании новой глобальной повестки в ходе подготовки к «Саммиту будущего» 2024 года. Видимо этот расчёт подкрепляется представлениями о том, что сейчас Россия подобна «советскому карточному домику» перед распадом СССР (The Reagan Doctrine...²¹), и что в результате 30-ти летнего её участия в неолиберальной глобализации уже осуществлены критически важные изменения, например, дробление пространства через мегаполисизацию страны, делающую её уязвимой по многим параметрам – от её распада по аналогу с СССР до локаута столичной инфраструктуры.

«Холодная война 1.0» и устойчивое развитие

Как представляется, причины гиперускорения процессов антропоцена в ходе глобализации следует искать в феномене «холодной войны». Этот подход позволяет увидеть с иной стороны исторические роли М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина, которых традиционно обвиняют или возвеличивают в целом в одном ключе: в России – они виновники развала СССР и относительно устойчивого мирового порядка; на Западе – они дарители свободы России, возвращающие её в естественное русло цивилизованного пути развития. Однако, интенции их исторических ролей не только диаметрально противоположны, но и отражают исключаящие друг друга векторы развития, хотя их политические роли оказались одновекторными. Роль Горбачёва как политика в переломный момент истории не отвечала вызовам эпохи Горбачёва, что в значительной мере относится к политической линии коллективного руководства СССР. Оно в период перестройки пребывало в плену иллюзий о линейности социального прогресса и необратимости социальных достижений, в плену привлекательного образа будущего на основе общечеловеческих ценностей и бесконфликтной конвергенции с Западом. Но сама эпоха Горбачёва – это эпоха «брунтландского процесса», который мог быть реализован именно в условиях многосторонности и сотрудничества, окончания «холодной войны» и начала конвергенции двух систем, завершения войн и разоружения, ожидания того, что высвобождающиеся гигантские ресурсы будут перенаправлены на цели необратимого и безопасного для природы и общества устойчивого развития к Общему Будущему (Доклад..., 1987). Именно в этих целях СССР пошел на прекращение холодной войны и гонки вооружений.

Однако одновременно шли другие процессы, и в связи с вашингтонским выступлением Ельцина в конгрессе США буквально в период проведения Саммита в Рио-де-Жанейро 1992 года «брунтландский процесс» был фактически сорван, при этом была легализована политика «Вашингтонского консенсуса», позволившая США обеспечить их полное превосходство и неуязвимость на следующие 30 лет. Политика Ельцина оказалась механизмом проведения неолиберальной глобализации, направившей развитие в обратном направлении. И это срыв формирования системы Большой глобальной ответственности, начинавшейся еще с Ялты 1945 года.

После развала СССР оказалось, что эпоха Горбачёва была эпохой общих иллюзий как советской, так и западной демократической «прогрессивной общественности». К памяти о Повестке 1984-92 стали прибегать только специалисты, например,

²¹ The Reagan Doctrine. URL: <http://www.americanforeignrelations.com/A-D/Doctrines-The-reagan-doctrine.html> (Дата обращения: 18.08.2022).

рассматривая её как «широкую гуманитарную концепцию», трансформация которой привела «к структурированной стратегии» Повестки 2015-30, «имеющей свои четко обозначенные социо-эколого-экономические цели, задачи и индикаторы» (Бобылев, 2020. С. 72).

Однако, эпоха Горбачёва, завершая «холодную войну» и иницируя «брунландский» процесс, по сути, формировала вторую ступень в системе глобального ответственного развития (на основе ООН), которая начала создаваться по итогам II Мировой войны после Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав 1945 года как *первая ступень устойчивого развития, которое, в свою очередь, обеспечивалось глобальным управлением системой международной безопасности в биполярном мировом порядке (МП) – это Ялтинская система МП, или Крымская. Вторую ступень по аналогии можно назвать Бразильской – по конференции стран-членов ООН в Рио-де-Жанейро 1992 года (Бразилия), – которая усиливает первую ступень, традиционно относящуюся к сфере международных отношений, требованием безопасности развития по социально-экологическим параметрам. Если применить новую терминологию «Договора для будущего 2024» ООН, то в эпоху Горбачёва, по сути, шёл процесс формирования интегрированной системы безопасности как долгосрочного ответственного развития. Её логично обозначить как Крымско-Бразильскую систему (КБС) безопасности. Таким образом, если бы не влияние бенефициаров «холодной войны» процессы глобализации происходили бы по восходящей спирали от биполярной системы МП к многоступенчатой и многосторонней (многополярной или полицентричной в терминах современной геополитики) системе, интегрированной по многим параметрам безопасности МП, вместо нисходящей однополярной системы МП, основанной на неолиберальной парадигме экономического роста.*

Кроме международной безопасности другим итогом Ялтинской (Крымской) системы МП как первой ступени устойчивого, или ответственного развития, стало «славное тридцатилетие» социального государства на Западе. Увлечение после II Мировой войны социально-экономической стороной развития оставило процессам антропоцена, имеющим давние корни, свободу распространения («Великое ускорение»). Но попытка остановить его, символом чего стал «Стокгольм 1972», не удалась. Именно тогда, возможно, и началась политизация природоохранной темы. Технологии «холодной войны» привели к бойкоту этой конференции со стороны СССР и ряда других соцстран. При этом на фоне обострения затяжного конфликта между СССР и КНР в «Стокгольм 1972» была привлечена КНР.

Сотрудничество СССР и соцблока вместе с мировым сообществом в организации ответа на экологический вызов несло реальную угрозу переключения СССР на эко-совместимое хозяйствование, например, усовершенствование ядерной энергетики, которая позволяла ему сохранять энергетическую и экономическую независимость и расширять свое влияние в мире. При этом контракт «Газ-трубы» СССР и ФРГ, наоборот, способствовал втягиванию социалистической экономики в мировой западный рынок, поставив ее в нефтегазовую зависимость. Или другой пример: на рубеже 80-90-х годов XX века фактически была прекращена развитая в СССР микробиологическая промышленность на основе природного газа в качестве сырья для получения микробного белка. В результате современная Россия перешла на импорт миллионнов тонн сои, под производство которой в мировом индустриальном

сельском хозяйстве происходит массовая вырубка лесов, в том числе тропических лесов Бразилии, легких планеты, уничтожается животный мир и исчезает биоразнообразие.

Императив договора интегрированной безопасности как предпосылки устойчивого развития

В условиях нарастания антикапиталистических взглядов на причины ускорения климатических изменений, объясняющие антропоцен как капиталоцен²², ископаемый капитал, цифровой капиталоцен, как представляется, целесообразно распространить применение подхода в исследованиях «природы СССР как мутантного социализма» А.В. Бузгалина вместе с коллегами (Можно ли было..., 2021. С. 49) к позднему капитализму. Это, видимо, позволит выявить, является ли полное отсутствие осознанности эволюционных последствий проводимой политики, – а фактически политики безответственности, – оказывающей влияние на биосферу и жизнеспособность общества в естественной природной среде, следствием естественного характера капиталистических производственных отношений, или это мутантный капитализм. При «очищении» капитализма и социализма от субъективного искажения процессами «холодной войны», есть ли в них потенциал прорастания к осознанному и ответственному типу коэволюционного развития (Моисеев, 1999; 2000).

В ответ на распространение странами Запада представления о России как угрозе мировой интегрированной безопасности по вопросам мира и климата, у неё есть основания предъявить США и их союзникам встречное обвинение в том, что был разрушен подготовленный окончанием «холодной войны» и Повесткой 1984-92 в эпоху Горбачёва, по сути, Новый мирный договор интегрированной безопасности, ответственного, долгосрочного устойчивого развития, который мог быть реализован после Бразильской конференции 1992 года. Именно они должны перед всем миром и первым поколением XXI века, лицом которого стала Грета Тунберг, нести ответственность за «поликризисный» тренд развития.

Выдвинутые Россией до начала СВО предложения по гарантиям национальной безопасности, нарушенным волнами расширения НАТО в обход обещаний Горбачёву, должны быть поставлены в рамки требований по реактуализации во всём объеме, подготовленной в эпоху Горбачёва Крымско-Бразильской системы (Ялта-1945/Рио-1992) межпоколенческой интегрированной безопасности, обеспечивающей необратимость социально-экологической устойчивости. Понятие «Крымская платформа» должно ассоциироваться не с антироссийской политикой Крымско-Украинской платформы, а с «многосторонним сотрудничеством и сознательно инклюзивной» подготовкой к «Саммиту будущего» на Крымско-Бразильской платформе и именно в Крыму, связанного с именем Вернадского²³ и его учением ноосферы, которое подскажет путь выхода из антропоцена.

Российский газ и нефть смогут стать основой для ответа на другие глобальные вызовы, прежде всего, в области мировой продовольственной безопасности, вместо их сжигания под цели энергетики, на что указывал ещё Д.И. Менделеев

²² «По словам Джейсона Мура, капиталоцен – это своего рода критическая провокация для той чувствительности антропоцена, которая заключается в следующем: мы встретили врага, и он – это мы» (Simon, 2019).

²³ В.И. Вернадский в 1918-1921 гг. был первым президентом Украинской академии наук в Киеве и ректором Таврического университета в Крыму.

и что доказал на практике ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Академии наук СССР, А.Н. Несмеянов. Переход в новый технологический уклад может запустить обратный каскадный процесс выхода из антропоцена, который мог состояться еще в эпоху Горбачёва. Мейнстрим, который «примиряется» с антропоценом, предлагает решать проблемы высвобождения рабочей силы в связи с технологической перестройкой глобальной экономики базовым доходом и коммерческо-игровой креативностью в цифровом мире каменных джунглей. В альтернативной повестке ответственного устойчивого развития эта проблема должна решаться базовой экологическо-значимой занятостью как условием базового дохода.

Необходимым условием является отказ от парадигмы экономического роста, в рамках которой США умеют побеждать конкурентов. При критерии развития в виде ВВП неизбежно будет побеждать «конкурентная стратегия [транснациональных корпораций] ... в борьбе с национальными государственными образованиями за факторы производства – землю, капитал, труд – в интересах устойчивого получения сверхдохода за предоставление в мировом хозяйстве услуг по перманентному экономическому росту» (Долматова, 2009. С. 119). Кроме того, России следует признать «не по букве, а по духу» необходимость преемственности СССР, в том числе для оправдания по сути своего права на право вето в Совете безопасности, под лишение которого может быть использована реформа ООН.

Китай уже продемонстрировал миру оба альтернативных пути развития в их предельных состояниях. Первый – демонстрация эскаваторно-инновационной мощи в гиперускорении антропоцена. Поквартальный снос небоскребов и строящихся городов²⁴ даёт тройной эффект. Это изъятие трудовых и энергетических ресурсов, которые могли бы пойти на цели выхода из антропоцена и долгосрочного устойчивого развития, и это «вклад» в укрепление антропоцена за счёт двукратной замены живой биомассы Земли на антропогенную – сначала изъятием её части под строительство объектов, а затем другой её части – под мусорные полигоны. Тот же самый эффект, только в обратной последовательности, возникает в результате применяемой по всему миру политики мегаполисной реновации ремонтно-пригодных зданий. Пример сноса капитальных объектов в Китае, напоминающего ковровые бомбардировки военного времени, или пример дорогостоящей реновации Олимпийского комплекса на пр. Мира в Москве, который из-за его долгосрочной капитальной надёжности смогли снести только за такой же период, сколько его строили к Олимпиаде 1980 года, – почти за 4 года, наглядно иллюстрирует экологическую ущербность парадигмы экономического роста, в рамках которой происходит реновация биосферы, не совместимая с её жизнеспособностью. Пример второго, альтернативного пути, который должен рассматриваться как доминирующий в «Общем будущем», если преследовать цель выхода из антропоцена через путь устойчивого развития, – это невероятный Великий «шёлковый путь слонов»²⁵, за которым следил весь мир.

В условиях полного разрушения системы европейской и международной безопасности, достигнутой в эпоху Горбачёва, вплоть до театра военных действий на

²⁴ В Китае сносят целые кварталы с помощью управляемых взрывов. Новости. Первый канал. 30 августа 2021 г. URL: <https://yandex.ru/video/preview/9115167525506149818> (Дата обращения: 18.08.2022).

²⁵ Великий поход от хорошей жизни: китайские слоны возвращаются домой. 2 августа 2021 г. URL: <https://www.vesti.ru/article/2599784?ysclid=lb85mkkba8781699702> (Дата обращения: 18.08.2022).

территории бывшего СССР в год столетия его юбилея, а также в условиях острой необходимости многосторонности и сотрудничества в преодолении климатического кризиса, глобальная природоохранная политика без изменения причин гиперускорения процессов антропоцена и политика реализации амбиций США на лидерство в Новом мировом порядке, в том числе экологическое, являются продолжением практики «холодной войны». Условие её полного и окончательного завершения должно стать гарантией интегрированной безопасности природы и общества и должно быть положено в основу подготовки к саммиту «Общего будущего» 2024 года.

Ещё в 2012 году Аналитический центр высокого уровня по глобальной устойчивости ООН указал на необходимость разработки новой «политической экономии устойчивого развития» (Жизнеспособная ..., 2012). В 2022 году геополитика стала доминирующим фактором в процессах экономической деглобализации и макро-региональной дезинтеграции на фоне беспрецедентных экологических изменений в планетарном масштабе, или *геомасштабе*. Поэтому с учётом нового понимания безопасности как интегрированной безопасности, способной ответить на вызов «поликризиса», представляется плодотворным расширить понимание приставки «Гео» также с учётом интегрированности как процессов экономической динамики, так и социо-биогеосферной эволюции, и именно в этом смысле учения Вернадского (Вернадский, 1991) разработать «новую политическую экономию устойчивого развития» как Геополитическую экономию 2.0, отталкиваясь от удачного в своей своевременности термина монографии Радика Десаи (Десаи, 2020).

В предисловии к этой монографии научный редактор российского издания С.Д. Бодрунов отмечает: «От того, как выстроено экономическое сотрудничество (или экономическое доминирование) на международной арене, непосредственно зависит и международный политический климат. Верно и обратное – политические решения на международном уровне прямо и непосредственно влияют на характер экономических связей между народами» (Десаи, 2020. С. X), при этом, как представляется, следует расширить понимание этого влияния и на социо-природные отношения в историческом разрезе. Бодрунов далее продолжает: «Совокупность этих отношений претерпевает сложную историческую эволюцию ... Современные тенденции в развитии производительных сил подводят нас к не менее глубоким сдвигам в жизни человеческой цивилизации ... [к превращению] технологического применения науки в непосредственную производительную силу..., речь идёт о переходе общества на новую фазу своего развития» (Десаи, 2020).

Эти представления об указанных тенденциях развития соответствуют тезисам учения В.И. Вернадского о естественном ходе «эволюции человечества в геологическом и социально-историческом масштабах времени» и о постепенном переходе биосферы в ноосферу при одновременном развитии научной мысли как планетарного явления (Вернадский, 1991. С. 9, 11), что, по сути, и является устойчивым развитием человеческой цивилизации. Это положение даже закреплено в качестве итогового этапа в «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» от 1996 года (Указ Президента..., 1996). В условиях «поликризиса» в биосфере ускоряются процессы антропоценоза, препятствующие развитию научной мысли как планетарного явления, которая необходима для противодействия силам, руководствующимся геополитической целесообразностью в конъюнктурных интересах

(Вернадский, 1991. С. 9, 11), поскольку они, в свою очередь, способствуют этим процессам антропоценоза. Чтобы разорвать этот порочный круг необходимы коалиция международных сил и разработка признаваемой мировым сообществом политической экономики устойчивого развития, которая предусматривает межпоколенческую эффективность и процессы социо-биосферной коэволюции (Моисеев, 1999; 2000), а также обратимость экологической деградации планеты и необратимость достижений человечества в социальной и культурной сферах и в обеспечении мира на Земле.

Исходить следует из понимания основного противоречия современности: на антропоценный вызов, который достиг уровня экзистенциальной угрозы, требуется безотлагательный ответ на основе многостороннего и инклюзивного сотрудничества в условиях общей дезинтеграции, и особенно «величайшего разлома» между Востоком и Западом. Это противоречие может быть разрешено в духе Крымско-Бразильской системы ответственного развития. Для этого необходимо «пробудить» американскую и европейскую «прогрессивную общественность», если вспомнить терминологию эпохи биполярного периода, в чём должны помочь общие корни в Комиссии Улофа Пальме по вопросам безопасности и разоружения как госпожи Г.Х. Брунтланд, так и господина С. Лёвена, бывших премьер-министров северо-европейских стран, ответственных за саммиты Будущего 1992 и 2024 годов соответственно. Президент Бразилии Л. да Силва по итогам встречи с канцлером ФРГ О. Шольцем предложил свою помощь как посредника в урегулировании конфликта на Украине, – а этот конфликт имеет серьёзные глобальные последствия для мировой экономики и климатической повестки, – на базе новой коалиции по типу «Большой двадцатки», которая была создана для преодоления последствий экономического кризиса 2008 года. Однако это предложение было со скепсисом встречено экспертами, поскольку посредникам «нечего предложить воюющим сторонам», а существующие форматы урегулирования конфликта на Украине мирным способом себя исчерпали²⁶.

Но предложить как раз есть что – это формат урегулирования этого конфликта на основе ООНовской системы глобального ответственного устойчивого развития как интегрированной безопасности, формировавшейся в условиях глобального сотрудничества всего мирового сообщества в 80-е годы XX века. Президенту да Силва, как руководителю страны происхождения глобальной повестки устойчивого развития, можно предложить инициативу проведения Саммита «Рио+30», который был замещён Саммитом «Стокгольм+50». Это тем более важно, что новый президент Бразилии, вставший на защиту стремительно исчезающих лесов Амазонии, сразу встретился с мощной оппозицией со стороны крупного международного бизнеса, что является ещё одним свидетельством политизированности и лицемерия западной «зелёной повестки». В качестве ответа на поликризисный вызов неустойчивого развития после распада СССР, спровоцированный «Большой игрой» США и их союзников, уместно на основе открытой для всех стран и регионов коалиции БРИКС+ инициировать «Рио+30» в Крыму и Бразилии как учредительный Саммит «Крымско-Бразильской платформы» – платформы восстановления глобального сотрудничества в интересах ответственного устойчивого мирового развития. Инициатива Китая по политическому урегулированию украинского кризиса может содействовать созданию такой платформы.

²⁶ Е. Мездриков и др. Бразилия предложила создать новую G20 для переговоров по Украине. Имиджевый шаг президента да Силву не приблизит окончание конфликта, считают эксперты. 31 января 2023 г. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/01/31/961140-braziliya-peregovorov-na-ukraine> (Дата обращения: 31.01.2023).

ЛИТЕРАТУРА

Антропоцен: научные споры, реальные угрозы (2018). «Курьер». ЮНЕСКО. <https://ru.unesco.org/courier/2018-2/antropocen-nauchnye-spory-realnye-ugrozy> (Дата обращения: 08.10.2022).

Бобылев С.Н. (2020). Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии. № 1. С. 67-83.

Вернадский В.И. (1991). Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука. – 271 с.

Брух К. (2021). Интеграция вопросов безопасности в повестку устойчивого развития в целях построения более миролюбивых сообществ. Хроника ООН. 6 ноября 2021. <https://www.un.org/ru/159290> (Дата обращения: 08.10.2022).

Десаи Радика (2020). Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи: Монография / Науч. ред. российского издания С.Д. Бодрунов. Серия «Современная экономическая мысль». М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог. – 328 с.

Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (1987). ООН, Генеральная Ассамблея. А/42/427. 04.08.1987. <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf> (Дата обращения: 18.10.2022).

Долматова С.А. (2009). Как устойчивый рост подменил жизнеспособное развитие // Международная жизнь. М.: МИД. № 2-3. С. 108-128.

Долматова С.А. (2020). Проблемы ответственно-устойчивого развития в контексте нового мирового порядка // Проблемы современной экономики. № 4 (76). С. 56-59.

Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем. Доклад Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по глобальной устойчивости (2012). Нью-Йорк: ООН. <https://digitallibrary.un.org/record/722600> (Дата обращения: 18.10.2022).

Можно ли было сохранить Советский Союз? (2021). Международная научная конференция // Мир перемен. № 4. С. 9-61.

Моисеев Н.Н. (1999). Быть или не быть ... человечеству? М.: ЗАО «КРНТР». – 289 с.

Моисеев Н.Н. (2000). Люди не господа, а часть природы. (Письменное обращение от 24 февраля 2000, объявленное участникам дискуссии в день его смерти 29.02.2000 г. по его книге "Быть или не быть ... человечеству?"). «Независимая газета». 23.08.2000. URL: https://www.ng.ru/style/2000-08-23/8_people.html?ysclid=las7ow5gog804681154 (Дата обращения: 18.08.2022).

ПРООН (2020). (Программа развития ООН). Доклад о человеческом развитии за 2020 год: следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен. Резюме. Нью-Йорк. URL: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>; https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020overviewrussianpdf_1.pdf. (Дата обращения: 20.10.2022).

Стокгольм+50: здоровая планета для всеобщего процветания – наша ответственность, наша возможность (2022). Концептуальная записка (Международное совещание ООН «Стокгольм+50». 31 Марта 2022). <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCONF.238%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequest ed=False> (Дата обращения: 20.09.2022).

Указ Президента Российской Федерации (1996) № 440 от 01.04.1996 г. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/9120> (Дата обращения: 18.08.2022).

Löfven S. (2022). Towards a more secure future through effective multilateralism based on facts, science and knowledge. 19 September 2022. URL: <https://www.sipri.org/commentary/essay/2022/towards-more-secure-future-through-effective-multilateralism-based-facts-science-and-knowledge> (Accessed: 18.10.2022).

Lövbrand E., Mobjörk M. (2021) Anthropocene (In)Securities – Reflections on Collective Survival 50 Years after the Stockholm Conference, SIPRI Research Report No. 26. Stockholm International Peace Research Institute. URL: https://sipri.org/sites/default/files/2021-09/anthropocene_insecurities.pdf (Accessed: 18.08.2022).

Löfven S., Wallström M. (2022). We must strengthen multilateralism in a new era of risk. 2 Июня 2022 года. URL: <https://www.sipri.org/commentary/essay/2022/we-must-strengthen-multilateralism-new-era-risk> (Дата обращения: 18.10.2022).

Simon M. (2019). Capitalism Made This Mess, and This Mess Will Ruin Capitalism. URL: https://www.wired.com/story/capitalocene/?_ga=2.144282997.1977688746.1669815989-1771778119.1651145432. (Дата обращения: 18.10.2022).

SIPRI's report Environment of Peace: Security in a New Era of Risk (2022). SIPRI, Stockholm: May 2022. URL: <https://sipri.org/publications/2022/other-publications/environment-peace-security-new-era-risk> (Accessed: 18.08.2022).

Svetlana A. Dolmatova¹

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EPOCH OF POLYCRISIS AND DISINTEGRATION: CAN GLOBAL COOPERATION BE RESTORED?*

Keywords: *sustainable development, globalization, environmental governance, geopolitics, polycrisis, integrated security, anthropocene, political economy.*

REFERENCES

Anthropocene: the vital challenges of a scientific debate (2018) The Courier. UNESCO. URL: <https://en.unesco.org/courier/2018-2/anthropocene-vital-challenges-scientific-debate> (Accessed: 08.10.2022).

Bobylev S.N. (2020) Ustojchivoe razvitie: novoe videnie budushchego? // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 1. S. 67-83. (In Russ.)

Bruch K. (2021) Integrating Security into Sustainable Development to Build More Peaceful Societies. UN Chronicle. November 6, 2021. URL: <https://www.un.org/en/integrating-security-sustainable-development-build-more-peaceful-societies> (Accessed: 08.10.2022).

Desai Radika (2020) Geopoliticheskaya ekonomiya: posle amerikanskoj gegemonii, globalizacii i imperii: Monografiya / Nauch. red. rossiyskogo izdaniya S.D. Bodrunov. Seriya «Sovremennaya ekonomicheskaya mysl'». M.: INIR im. S.YU. Vitte: Centrkatolog. – 328 s. (In Russ.)

Dolmatova S.A. (2009) Kak ustojchivij rost podmenil zhiznesposobnoe razvitie // Mezhdunarodnaya zhizn'. M.: MID. № 2-3. S. 108-128. (In Russ.)

Dolmatova S.A. (2020) Problemy otvetstvenno-ustojchivogo razvitiya v kontekste novogo mirovogo poryadka // Problemy sovremennoj ekonomiki. № 4 (76). S. 56-59. (In Russ.)

Löfven S. (2022) Towards a more secure future through effective multilateralism based on facts, science and knowledge. 19 September 2022. URL: <https://www.sipri.org/commentary/essay/2022/towards-more-secure-future-through-effective-multilateralism-based-facts-science-and-knowledge> (Accessed:18.10.2022).

¹ **Svetlana A. Dolmatova**, PhD in Economics, Senior Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO) (dolmatova@imemo.ru).

***JEL codes:** F5, N4, O19, P48, Q01.

Citation: Dolmatova S.A. (2023) Sustainable development in the epoch of polycrisis and disintegration: can global cooperation be restored? *Problems in Political Economy*, № 1 (33): 158-172.

DOI: 10.5281/zenodo.7850947 <https://zenodo.org/record/7850947>

Lövbrand E., Mobjörk M. (2021) Anthropocene (In)Securities – Reflections on Collective Survival 50 Years after the Stockholm Conference, SIPRI Research Report № 26. Stockholm International Peace Research Institute. URL: https://sipri.org/sites/default/files/2021-09/anthropocene_insecurities.pdf (Accessed: 18.10.2022).

Moiseev N.N. (1999) Byt' ili ne byt'... chelovechestvu? M.: ZAO «KRNT» – 289 s. (In Russ.)

Moiseev N.N. (2000). Lyudi ne gospoda, a chast' prirody. (Pis'mennoe obrashchenie ot 24 fevralya 2000, ob "yavlennoe uchastnikam diskussii v den' ego smerti 29.02.2000 g. po ego knige "Byt' ili ne byt' ... chelovechestvu?"). «Nezavisimaya gazeta». 23.08.2000. URL: https://www.ng.ru/style/2000-08-23/8_people.html?ysclid=las7ow5gog804681154 (Accessed: 18.10.2022). (In Russ.)

Mozhno li bylo sohranit' Sovetskij Soyuz? (2021) Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya // Mir peremen. № 4. S. 9-61. (In Russ.)

'Our World Is in Big Trouble', Secretary-General Warns General Assembly, Urging Member States to Work as One United Nations. Press Release. Secretary-General. Statements and Messages 20 september 2022. URL: <https://press.un.org/en/2022/sgsm21466.doc.htm> (Accessed: 18.10.2022).

Report of the World Commission on Environment and Development. (1987) The Brundtland Report 04.08.1987. UN. General Assembly. A/42/427. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/139811> (Accessed: 18.10.2022).

Resilient people, resilient planet: a future worth choosing: note / by the Secretary-General. (2012) UN. Secretary-General; UN System High-Level Panel on Global Sustainability. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/722600> (Accessed: 20.09.2022).

Simon M. (2019) Capitalism Made This Mess, and This Mess Will Ruin Capitalism. URL: https://www.wired.com/story/capitalocene/?_ga=2.144282997.1977688746.1669815989-1771778119.1651145432 (Accessed: 18.10.2022).

SIPRI's report Environment of Peace: Security in a New Era of Risk (2022) SIPRI, Stockholm: May. 2022. URL: <https://sipri.org/publications/2022/other-publications/environment-peace-security-new-era-risk> (Accessed: 18.08.2022).

"Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity". Concept note (2022) A/CONF.238/3. 31 March 2022. URL: [https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCONF.238%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False; https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K22/010/40/PDF/K2201040.pdf?OpenElement](https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCONF.238%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False;https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K22/010/40/PDF/K2201040.pdf?OpenElement) (Accessed: 20.09.2022).

UNDP (2020) (United Nations Development Programme). Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York. URL: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020> (Accessed: 20.10.2022).

Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii (1996) № 440 ot 01.04.1996 g. O Koncepcii perekhoda Rossijskoj Federacii k ustojchivomu razvitiyu. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/9120> (Accessed: 18.10.2022).

Vernadskij V.I. (1991) Vernadskij V.I. Nauchnaya mysl' kak planetarnoe yavlenie. Moskva: Nauka. 271 s. (In Russ.)